

Калінкіна К.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНИХ ЧИННИКІВ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА САМОТНІСТЬ
AGE CHARACTERISTICS OF THE MANIFESTATIONS OF
EMOTIONAL FACTORS AFFECTING LONELINESS**

Чи можливо розглядати самотність під кутом віку? Здається, що молоді непритаманна самотність. Чому? По-перше, вважається, що в молодому віці набагато легше завести нові знайомства. По-друге, людина має достатньо енергії і часу для підтримки зв'язків. І головне, зазвичай, в закладах навчання людина має велике коло спілкування. Але, чи можемо ми сказати, що людина, яку оточують багато людей не може бути самотньою? Нажаль, це не так. Самотність огортає людину при різній кількості взаємовідносин, у будь-якому віці та соціальному становищі. У нашій науковій праці ми приділяємо увагу емоційним факторам впливу на самотність, при цьому, під час дослідження було виявлено взаємозв'язок віку та схильності до самотності.

Мета роботи. Дослідити та порівняти прояв емоційних змінних (емоційні бар'єри страх, тривога) у переживанні самотності в молодому та зрілому віці.

Матеріали та методи. Схильність до самотності та рівень її відчуття діагностувалися за допомогою опитувальника «Діагностика рівня суб'єктивного відчуття самотності» Д. Рассела, М.Фергюсона. Показники за шкалами цього опитувальника зіставлялися з показниками шкал емоційних змінних. Для цього діагностувалися: 1) наявність тривоги, яка може бути пов'язана з мовленням, спілкуванням і впевненістю; використовували опитувальник «Шкала Р. Еріксона для оцінки комунікативних мовних навичок» (адаптований В.А.Калягіним та Л.М.Мацько); 2) наявність емоційних перешкод у встановленні контактів; використовувався опитувальник «Діагностика емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні» В.В. Бойко; 3) страх виглядати смішним; використовувався опитувальник «Діагностика страху виглядати смішним» (адаптація опитувальника гелотофобії Є.А. Стефаненко, Є.М. Іванова). Тестування здійснювалося в он-лайн режимі з використанням гугл-форм. Обчислювалися коефіцієнти лінійної кореляції r_{xy} К. Пірсона між показниками емоційних чинників, що сприяють появі та розвитку самотності та показниками рівня відчуття самотності. У дослідженні взяли участь 110 осіб віком від 13 до 63 років різних професій. Досліджуванні були поділені на дві групи за віком: 1) молодь від 13 до 24 років – 74 особи; 2) зрілі люди від 25 до 63 років – 36 осіб.

Результати та обговорення. У своїй роботі ми припустили що схильність до самотності має значний емоційний аспект, а саме: вона формується у контексті психоемоційних проблем суб'єкта. До числа таких проблем ми відносимо: 1) наявність емоційних бар'єрів у спілкуванні; 2) тривогу, яка супроводжує мовлення людини, її комунікацію з іншими людьми, а також спроби проявляти впевнену поведінку; 3) гелотофобію (тобто страх виглядати смішним). При цьому, ми приділили увагу віку досліджуваних, адже є гіпотеза про те, що з віком людини проживає самотність з інших причин. Тому досліджуваних було поділено на дві групи за віком. Перша група (I) складається з осіб, вік яких починається з 13 років і досягає 24 років. Друга група (II), складається із дорослих людей, де наймолодшому респонденту 25 років, а найстаршому 63 роки. У ході проведення діагностики суб'єктивного відчуття самотності в першій групі було виявлено 40 осіб, схильних до самотності, в другій групі виявилось 40 осіб. Їхні результати варіювалися від 20 до 49 балів.

Таблиця 1

Порівняльний кореляційний аналіз показників самотності та емоціональних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні у обох груп досліджуваних (N = 110)

Показники емоціональних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні	Рівень відчуття самотності в I групі (13-24)	Рівень відчуття самотності в II групі (25-63)
Невміння керувати емоціями, дозувати їх	0,405**	0,337*
Неадекватний прояв емоцій	0,052	0,162
Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій	0,370*	0,230
Домінування негативних емоцій	0,430**	0,561**
Небажання зближуватися з людьми на емоційній основі	0,396**	0,285

Примітка: «*» – $p < 0,05$; «**» – $p < 0,0005$

В I групі досліджуваних виявлено чотири статистично значимі кореляції (див. табл. 1). В II групі виявлено дві таких кореляції. За цими даними можна припустити, що людям складно налагоджувати та

підтримувати зв'язки, якщо вони не вміють керувати емоціями ($r_{xy} = 0,405$; $p < 0,0005$, $r_{xy} = 0,337$; $p < 0,05$). Проява емоційних спалахів також може привести до переривання контактів. Порівняння двох груп показало, що дорослі люди мають більше здатності обмежувати та дозувати емоції, але все одно обидві групи потрапляють в зону ризику опинитися самотніми через перший показник. При цьому, дорослі, більш схильні опинитися під домінуванням негативних емоцій, ніж молодь, але у двох груп це статично значимі кореляції, отже люди, які знаходяться в стані напруги, нервові, мають строгий, злий вигляд, обличчям показують невдоволення, втому, відштовхують оточуючих ($r_{xy} = 0,430$; $p < 0,0005$, $r_{xy} = 0,561$; $p < 0,0005$). Людина, яка має нерозвиненість, негнучкість, невиразність емоцій схильна до ризику бути знехтуваним, але з віком ці процеси можуть бути розвинені та більш не матимуть змоги впливати на вірогідність опинитися самотнім ($r_{xy} = 0,370$; $p < 0,05$, $r_{xy} = 0,2$; $p < 0,05$). Небажання зближуватися з людьми на емоційній основі у молодих людей може стати перепорою до встановлюванню взаємозв'язки з іншими ($r_{xy} = 0,396$; $p < 0,0005$, $r_{xy} = 0,286$; $p < 0,05$).

Таблиця 2

Порівняльний кореляційний аналіз показників самотності та комунікативних мовленнєвих навичок у обох груп досліджуваних (N = 110)

Показники комунікативних мовленнєвих навичок	Рівень відчуття самотності в I групі (13-24)	Рівень відчуття самотності в II групі (25-63)
Мовлення	0,388*	0,285
Спілкування	0,428**	0,275
Впевненість	0,286*	0,403*

Примітка: «*» – $p < 0,05$; «**» – $p < 0,0005$

В результаті кореляції показників комунікативних мовленнєвих навичок та самотності (див. табл. 2) стає зрозуміло, що молоду самотню людину наповнює тривога по усім трьом показникам. Найсильніша тривога пов'язана зі спілкуванням, тобто, такої людині складно розмовляти з незнайомцями, групою людей або навіть зі знайомими. Їй складно витримувати контакт очима, дивитися на слухачів, звернутися за допомогою ($r_{xy} = 0,428$; $p < 0,0005$). Також самотня молодь стикається зі тривогою пов'язаною з мовленням ($r_{xy} = 0,388$; $p < 0,05$). Вони переживають через промову, яка не справляє гарного враження. Їм складно підтримати розмову, написати набагато легше ніж говорити, в цілому, їм не подобається, як вони розмовляють та інші також, соромляться їхньої промови. Загальне те, що є між молодими та зрілими це те, що й ті й інші самотні через наявність тривоги пов'язаної з впевненістю, але зрілі більш схильні до цього ($r_{xy} =$

0,286; $p < 0,05$; $r_{xy} = 0,403$; $p < 0,05$). Така людина боїться ставити запитання в групі та відповідати, навіть, коли знає відповідь. Вона нервує коли говорить, не впевнена в своїй промові, їй складно контролювати голос при розмові.

Таблиця 3

Кореляційний аналіз показників самотності та страху виглядати смішним у обох груп досліджуваних (N = 110)

Показники гелотофобії	Рівень відчуття самотності в I групі (13-24)	Рівень відчуття самотності в II групі (25-63)
Соціальне реагування	0,512***	0,428*
Самосприйняття	0,369*	0,460*
Загальний показник	0,483**	0,458*

Примітка: «*» – $p < 0,05$; «**» – $p < 0,0001$; «***» – $p < 0,00001$;

За оцінкою результатів кореляційного аналізу самотності та гелотофобії (див. табл. 3) можна зробити висновок, що страх бути смішним сильно обмежує людину у можливих контактах, спілкуванні, спільному проведенні з іншими людьми незалежно від віку. Але ми бачимо, що скоріш за все, зріла людина більш переймається через самосприйняття, що заважає їй у спілкуванні. При цьому молоді люди значно сильніше залежні від соціального реагування та їх загальний показник вище, ніж у зрілих людей. Якщо у людини є гелотофобія, то вона не може розглядати посмішку співрозмовника, як щось позитивне, їй здається, що над нею знущуються. Але вони вважають, що мають в собі всі підстави для цього. У них може бути низька самооцінка, вони схильні до негативних переживань, частіше за інших відчувають сором, страх, вину.

Висновки. Зрілих та молодих людей однаково засмучує самотність, але вона має різні емоційні чинники. З віком та розвитком людина перестає уникати спілкування через тривогу комунікативних навичок, при наявності розвинутих емоційних процесах людина має менш проблем з налагоджуванням контактів. Але є ймовірність, що зріла людина з віком втрачає впевненість та більш критично себе сприймає. Загальним чинником самотності у цьому дослідженні виявився страх виглядати смішним. Людина самотня, насамперед від того, що боїться бути осміяною іншими людьми.